

TANGRAM NO ENSINO DE GEOMETRIA PLANA: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Adevilson Santana de Souza¹, Maria de Jesus Limeira da Silva² Orientador (a) Profa. Dra. Adelzita Valéria Pacheco de Souza³

¹ Licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Acre (UFAC). Professor da Secretaria de Estado de Educação na Escola São João Batista (SJB), Bujari, Acre, Brasil.

² Especialista em Sistemas de informação (UniBF) e licenciada em Matemática. Professora de matemática da educação Básica do Colégio Estadual Barão do Rio Branco.

³ Doutora em Interdisciplinar Linguística Aplicada. Professora Adjunta da UFAC/CELA, Rio Branco, Acre, Brasil.

DOI: 10.5281/zenodo.11106430

RESUMO

O texto faz parte de um relato de experiência na Especialização no Ensino de Matemática da Universidade Federal do Acre e tem como objetivo a análise dos resultados acerca do uso de material manipulativo para ensino de geometria plana com auxílio do Tangram, em uma turma do Fundamental IV de Educação de Jovens e Adultos (EJA), desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio São João Batista, no município de Bujari – AC. Foi relatado, durante as aulas, a história do Tangram, para mostrar sua utilização como recurso didático contribui para desenvolvimento do raciocínio geométrico. A construção em sala favoreceu a aplicabilidade da teoria junto à prática, potencializando o aprendizado do conteúdo matemático.

Palavras-chave: Tangram; Jogos, Geometria Plana, Tecnologia, Ensino e Aprendizagem.

ABSTRACT

The text is part of an experience report in the Specialization in Mathematics Teaching at the Federal University of Acre and aims to analyze the results about the use of manipulative material for the teaching of plane geometry with the help of Tangram, in an Elementary School class. IV of Youth and Adult Education (EJA), developed at the São João Batista State Elementary and Middle School, in the municipality of Bujari – AC. A course was taken, a class, to show, as a didactic resource, for the development of its developed history, as a didactic resource. Classroom construction favored the applicability of theory to practice, enhancing the learning of mathematical content.

Keywords: Tangram; Games, Flat Geometry, Technology, Teaching and Learning.

1. INTRODUÇÃO

O presente relato de experiência tem como objetivo mostrar a eficácia no uso do Tangram como estratégia para o ensino de Geometria na série do Fundamental II de Educação de Jovens e Adultos (EJA), desenvolvido na Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio São João Batista, no município de Bujari – AC. O Tangram é um excelente material para o aluno interpretar e reconhecer as figuras geométricas auxiliando o cálculo de áreas, perímetro e verificar as hipóteses construídas, desenvolvendo o raciocínio lógico dedutivo.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 37, alterado pela Lei nº 13.632, de 2018: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”.¹

Uma das dificuldades encontradas, é que muitos alunos se consideram incapazes de aprender, a Matemática faz parte da grade curricular da EJA, sendo de grande importância na formação do aluno. Devemos mostrar a Matemática com uma ferramenta, considerando experiência de vida do aluno devem ser aproveitadas para soluções de situações problemas relacionados ao seu meio social.

O adulto, que é trabalhador, traz consigo uma matemática “sua”, isto é, uma matemática particular que precisa, a partir dela, ser sistematizada para assim ele poder entender a matemática dos livros e também poder aplicá-la no seu trabalho, dando-lhe oportunidade do domínio básico da escrita e da matemática, instrumentos fundamentais para a aquisição de conhecimentos mais avançados (SANTOS, 2005, p. 3).²

O uso do Tangram no ensino de Geometria Plana tem potencial para prender a atenção do discente e promover melhor aprendizagem, ajudando o aluno a superar as dificuldades na compreensão dos conteúdos. No entanto, o Tangram pode ser utilizado em outros conteúdos matemáticos pois é um jogo que desperta a curiosidade, trabalha a concentração e a ludicidade do aluno.

Esse foco no ensino lúdico da Matemática é relevante analisar o que afirma Sérgio Lorenzato:

A construção do material didático, muitas vezes, é uma oportunidade de aprendizagem. Em sala de aula, é preciso oferecer inúmeras e

¹ BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.

² Maria Auxiliadora dos Santos. **A Educação Matemática na alfabetização de Jovens e Adultos: formação de alfabetizadores**

adequadas oportunidades para que as crianças experimentem, observem, criem, reflitam e verbalizem. As atividades devem ser escolhidas considerando não somente o interesse das crianças, mas também suas necessidades e o estágio de desenvolvimento cognitivo em que se encontram. O professor deve observar atentamente seus alunos, ora com a intenção de verificar se é preciso intervir, no sentido de orientar, ora com a intenção de avaliar seus progressos. As intervenções nunca devem significar uma censura ou crítica às más respostas, mas ser construtivas, [...]. (LORENZATO, 2008, p. 20-21)

No sentido de trazer para com uma geometria mais palpável, é essencial para tornar o aluno mais presente, onde ele possa participar das atividades trazendo novos significados que antes se tornava difícil de visualização. O Tangram se adequa ao ensino, pois é de fácil confecção e acessível, podendo ser feito com EVA, papelão, papel A4, papel cartão, cartolina, madeira e PVC, além de ser um excelente recurso para auxiliar a aprendizagem em sala de aula.

2. FUNDAMENTÇÃO TEÓRICA

Geralmente os professores que trabalham na área de ensino de matemática usam apenas ferramentas tradicionais de ensino em sala de aula, como: quadro-negro, livros, jogos, bem como apresentação de slides. Essas ferramentas, embora eficazes, limitam-se a construir aprendizagem matemática porque os alunos não conseguem pensar no que é além das aulas se tornarem repetitivas e pouco inspiradoras, eles também aprendem sobre a vida cotidiana.

Hoje em dia considerando diferentes avanços, os docentes dessa área precisam encontrar alternativas de ensino e maneira envolvente de ensinar com clareza e incentivar a participação ativa dos alunos processo de ensino e aprendizagem. A elaboração prática dos temas de geometria plana é de grande ajuda, para trazer uma alternativa divertida e envolvente para o ensino desta área de ensino.

Segundo Barbosa (2015), “a utilização de quebra-cabeças, combinando e decompondo figuras, proporciona geometria, desenvolvendo a capacidade de visualizar, percepção das coisas criação de atributos e relacionamentos possibilidades consideráveis explorar na aula de matemática”. Tenho observado que, em matemática, o conhecimento da geometria é quase sempre relegado ao final do livro didático de forma desconectada do todo.

Sendo que a geometria está presente em tudo, desde uma planta até o relevo de um objeto simples como um talher até elementos mais complexos encontrados na arquitetura das cidades, exemplo os monumentos, casas, prédios, ruas etc.

Às vezes pode estabelecer algumas conexões com a vida cotidiana dos alunos, como medir uma sala quadrada ou retangular e observar a geometria existente em os lugares. No entanto, todo esse trabalho é feito por memória exaustiva, sentindo falta de algo que desperte no aluno o desejo de fazer novas descobertas, “ligue-o com outros conhecimentos em matemática, ou fazer da geometria um trabalho brincalhão e artístico” (BASSANEZI, 2013).

Muitas vezes, as abordagens mais simples já estão presentes em nossa prática, como o início da educação básica. No entanto, após a educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, essa abordagem vai se modificando, sendo substituída por conhecimentos cada vez mais abstratos e complexos, os alunos têm pouco experiência concretas. Sendo pouco utilizadas abordagens de ensino construtivas, e que promova a experiência do estudante com a prática.

Como resultado, os alunos começam a se sentir apáticos e desmotivados. Porém, em relação ao segundo ciclo, acredito que lidar com a matemática de forma interessante pode uma forma de potencializar o aprendizado e torná-lo mais agradável. “Os alunos costumam perder muito tempo tentando memorizar conceitos e fórmulas, no entanto, sem entender o processo envolvido nisso. Como resultado, esses conhecimentos que não é construído e consolidado uma vez que o aluno é esquecido eles não são mais necessários para testes” (BIEMBENGUT, HEIN, 2014).

É neste contexto propomos na prática docente, o uso de metodologias que a partir de jogos e outros componentes, que cogitamos resgatar o potencial lúdico no ambiente escolar, favorecendo à espontaneidade, interesse em aprender, perspectivas diferentes a cada ano educação básica.

O Tangram é um jogo (um quebra-cabeça) milenar que pode ter mais de 4000 anos de idade, e teve sua origem na China. Existem diferentes versões para o significado da palavra Tangram. Uma delas diz respeito a sílaba final da palavra que é o “Gram” que significa alguma coisa desenhada ou escrita com uma figura ou representação. Já a primeira parte da palavra, a sílaba “Tan” tem um significado bastante duvidoso e com muitas interpretações. Talvez a mais conhecida têm relação com a dinastia Tang (618-906), uma das mais poderosas e longas da história chinesa, de modo que certos dialetos do sul da China dizem que o sinônimo de

chinês é a palavra Tang. Outra interpretação, está relacionada com a palavra chinesa “Tchi Tchiao Pan”, que significa “Sete Peças da Sabedoria” ou “Os sete pedaços inteligentes” ou “O quebra cabeça de sete sabedorias” onde seu criador talvez tivesse alguma finalidade religiosa ou mística para descrever o mundo, utilizando as sete peças. São apenas suposições porque não há nenhum registro histórico que confirme estas relações. (Souza, 1997, p. 1-2)

Uma outra interpretação diz que um chinês chamado Tam deixou cair uma tábua quadrada de argila, a qual teria se partido em sete pedaços. Enquanto tentava juntar os pedaços para formar novamente o quadrado, teria composto várias outras formas. O Tangram foi trazido da China para a Europa e Ocidente na metade do século XIX, e em 1818 ficou conhecido na América, vindo a ser um jogo muito popular nos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Áustria. (W. William apud Brito & Menezes, 2004)

O Tangram é composto por sete peças que podem ser posicionadas de maneira a formar um quadrado com cinco triângulos de vários tamanhos, um quadrado e um paralelogramo. Ele pode ser construído com materiais diferentes como papel cartão, papel para dobradura e madeira.

Para que haja um ensino de Matemática eficaz, para atender às necessidades do aluno, é necessário utilizar materiais palpáveis que possam ajudar a relacionar os conteúdos propostos. Para Lorenzatto (2010), as figuras que podem ser observadas ou manipuladas são de extrema importância para a compreensão de conhecimentos matemáticos, como a geometria.

Conforme Vital, Martins e Souza (2016), utilizar recursos físicos para o ensino de Geometria é uma excelente forma de despertar o interesse dos discentes e também de ajudar a fixar os conhecimentos que são vistos em sala de aula. O uso de recursos físicos em sala pode facilitar a aprendizagem de alunos que ainda não possuem uma visão geométrica de conceitos como polígonos, poliedros, planos e etc.

Para Benevenuto e Santos (2016) o Tangram é um material que corresponde exatamente com os conhecimentos geométricos trabalhados durante o Ensino Fundamental. Desta maneira, Oliveira (2006) destaca a valorização do contato do aluno com o material didático para gerar interesse, participação, aprendizagem e maior integração entre os estudantes, pois assim, poderiam discutir suas ideias e expô-las ao grupo, proporcionando a interação social.

Sobre uso do Tangram, Sampaio (2005) diz que esta prática proporciona um contato com a geometria, desenvolvendo a capacidade de visualização, a percepção de propriedades e o estabelecimento de relações – possibilidades que são bastante exploradas em aulas de matemática.

3. OS DESAFIOS DO ENSINO DE MATEMÁTICA/GEOMETRIA

Observa-se que a geometria tem grande importância desde a sua origem, tornando um dos pilares fundamentais do ensino de matemática, pois o ensino dela oferece uma imensa oportunidade para o aluno olhar, comparar, medir, generalizar e abstrair, desenvolvendo o pensamento lógico. Por isso a geometria precisa ser trabalhada desde os primeiros anos de idade, em diversas situações sobre diferentes pontos de vista.

É importante destacar que a geometria deverá ser vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, levando a perceber que a matemática está ao seu redor nas formas geométricas. Isso poderá ocorrer se os alunos privilegiarem atividades significativas para os mesmos, desenvolvendo aspectos importantes que abrangem uma postura ampliada nas atividades vivenciadas pelos estudantes. Além de influenciarem os alunos a despertar sua imaginação criatividade e disposição para aprender observando e fazendo atividades práticas.

Percebe-se que a geometria é abordada de forma a descrever o mundo, medir espaços e formas e encontrar regras que o expliquem, pois trabalhando com espaços e formas, pode-se relacionar a percepção espacial, a qual nos traz habilidade para nos orientar no espaço, coordenar diferentes ângulos de observação e de objetos no espaço. Ela é considerada essencial para compreender, descrever o espaço onde vivemos. Com a geometria busca-se construir estratégias para resolver problemas relacionados ao nosso dia a dia.

Hoje, tanto na educação como na pesquisa matemática, compreende-se a importância do ensino da geometria aos alunos desde as séries iniciais do ensino fundamental, para que os mesmos consigam estabelecer relações entre o conhecimento geométrico ensinado na escola, como o que ele vivencia no mundo que o cerca, porque se compreende hoje que a aprendizagem geométrica é uma combinação valiosíssima para que a criança consiga entender o mundo com um olhar diferenciado sobre as formas geométricas, tornando-o um

adulto com perspectivas completamente diferentes inovadoras com relação ao seu aprendizado e domínio dos conteúdos.

3.1 Ensino, o que é?

O ensino é a ação e o efeito de ensinar (instruir, doutrinar e amestrar com regras ou preceitos). Trata-se do sistema e do método de instruir, constituído pelo conjunto de conhecimentos, princípios e ideias que se ensinam a alguém.

3.2. Atores do Processo Ensino Aprendizagem

Desenvolver motivação no contexto escolar é uma ação que se tornou necessária, para o público estudantil. Relatar o papel dos atores que pertencem a este processo enfatiza a vivência do aluno como o principal protagonista, pois entende que o aluno é sujeito da sua aprendizagem, é capaz de tirar conclusões e traçar conexão com os mais diversos saberes que permitiam a mediação de experiências educativas elaboradas.

Tratar do papel do professor no processo de ensino e aprendizagem enfatiza sua preparação, atuação contemporânea nessa profissão tão primordial. Nesse processo o professor deixa de ser o detentor do saber, no entanto não exclui o professor de sua tarefa de mediar, facilitar e apoiar situações de convivência harmoniosa e interativa na vida do aluno.

3.2.1 Papel do Docente

Quando se discutir o ensino e seu papel, normalmente devemos olhar o processo do ensino e aprendizagem é a tarefa mais importante da educação. A atividade de ensinar é uma ação que vive em constante evolução, convocando o professor a assumir o título eterno de aprendiz em um processo permanente de formação.

Conforme Farias (2013):

A formação configura-se como uma atividade humana inteligente, de caráter dinâmico, que reclama ações complexas e não lineares. Trata-se, pois, de um processo no qual o professor deve ser envolvido de modo ativo, precisando continuamente desenvolver atitude de questionamento, reflexão, experimentação e interação que fomentem a mudança. Implica, pois, romper de forma radical com práticas

formativas, cujos parâmetros fixos e predeterminados, derivados de processos estanques e conclusivos [...] (FARIAS, 2013, p. 68)

Nesse direcionamento na formação continuada, os professores podem mediar e construir conhecimento com os alunos, atendendo e respondendo às suas necessidades. O professor deve ser capaz de apresentar situações que proporcionem desafios, ao alcance dos alunos, e que levem cada indivíduo ao progresso na aprendizagem.

Em uma mesma perspectiva, Gadotti (2003) complementa que:

Ser professor, na acepção mais genuína, é ser capaz de fazer o outro aprender, desenvolver-se criticamente. Como a aprendizagem é um processo ativo, não vai se dar, portanto, se não houver articulação da proposta de trabalho com a existência do aluno; mas também do professor, pois se não estiver acreditando, se não estiver vendo sentido naquilo, como poderá provocar no aluno o desejo de conhecer?”(GADOTTI, 2003, p.71).

Para condicionar inferências educativas ao discente, o professor deve, incansavelmente, estreitar vínculos amigáveis com estudiosos e escritores que contribuíram com todo o percurso da educação.

3.2.2 Papel Discente

As relações que fortalecem o processo de ensino incluem uma gama de fatores que podem influenciar positiva ou negativamente na mediação e aquisição do conhecimento. Ela tem como objetivo a evolução do aluno e seu crescimento intelectual não meramente pautada em decorar os conteúdos, mas visa o aprendizado de forma integrada. Segundo Libâneo:

“A relação entre ensino e aprendizagem não é mecânica, não é uma simples transmissão do professor que ensina para um aluno que aprende. Portanto é uma relação recíproca na qual se destacam o papel dirigente do professor e a atividade dos alunos.” Dessa forma podemos perceber que “O ensino visa estimular, dirigir, incentivar, impulsionar o processo de aprendizagem dos alunos”. (LIBÂNEO, 1994, p. 90)

Isso significa que o professor deve estabelecer uma ligação entre o que será ensinado ao aluno e relacionar com o conhecimento que o aluno já possui, para que o aluno possa ter interesse no que será estudado.

Motivar o aluno em sala de aula, permitindo que ele interaja, não é um ato pequeno e pode ser feito de qualquer forma, pois o aluno tem que estar envolvido nas estratégias e dinâmicas da sala de aula, pois entende que a aprendizagem não gira em torno do professor, mas também envolve os alunos, não bastando o interesse somente do professor.

3.2.3 Níveis e Modalidade da Educação

A educação nacional vem sendo organizada em níveis de modalidades de ensino. De acordo com Brasil (1996), “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.

Essa primeira etapa educacional visa a formação cidadã dos indivíduos brasileiros. Considerada uma das principais prioridades para os processos de mudança social, a Educação Básica está entre os objetivos que defende o acesso à educação obrigatória e de boa qualidade para todos.

Para delimitar a trajetória pedagógica do aluno ao longo desse período de vida escolar, a Educação Básica é formada por três grandes etapas: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Dispondo cada uma dessas fases de intencionalidades educativas particulares, é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o documento que estabelece as diretrizes, habilidades e conhecimentos considerados essenciais e indispensáveis para desenvolvimento das crianças e jovens em cada uma dessas etapas.

Esses segmentos poderão ser organizados em ciclos, anos ou séries, atentando-se às disposições quanto as idades indicadas como adequadas para cada nível. Soma-se a isso as observâncias quanto a carga-horária e as aprendizagens essenciais esperadas em cada etapa da escolaridade.

Cada uma das etapas da Educação Básica tem especificidades e demandas pedagógicas próprias para cada uma das fases da escolarização. Mesmo que as dez Competências Gerais para a Educação Básica estabelecidas pela BNCC perpassem todos os segmentos desse nível de ensino, cada uma delas tem objetivos de aprendizagem e

desenvolvimento que devem ser observados. A seguir, detalharemos cada uma das etapas que constituem a Educação Básica:

3.2.3.1 EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, o início e o fundamento do processo educacional. Atendendo crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, essa etapa escolar é obrigatória no país para crianças de quatro e cinco anos, sendo facultativo o ingresso nos anos anteriores.

Como dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 29, a Educação Infantil tem como finalidade:

(...) o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 1996).

A partir de 2017, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Nessa etapa, as competências gerais da BNCC se desdobram em direitos e objetivos de aprendizagem e campos de experiências.

3.2.3.2 ENSINO FUNDAMENTAL

A etapa do Ensino Fundamental é a mais longa da Educação Básica. Com nove anos de duração, essa fase de escolarização atende a estudantes entre 6 e 14 anos. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), essa etapa escolar “terá por objetivo a formação básica do cidadão”, mediante:

- I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
- II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
- III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
- IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 1996)

Dividido em duas fases – Anos Iniciais e Anos Finais – toda a extensão do Ensino Fundamental está organizada em cinco áreas do conhecimento. Cada uma delas se desdobra em componentes curriculares (ou disciplinas) e apresenta competências específicas de área – uma retomada das dez competências gerais da BNCC – que devem ser trabalhadas ao longo de todos os anos do segmento.

3.2.3.3 ENSINO MÉDIO

O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica. Com duração mínima de três anos, esse nível de escolarização tem, segundo a LDB, em seu artigo 35, a finalidade de:

- I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
- II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
- III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
- IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. (BRASIL, 1996)

Esse segmento passou recentemente por um processo de reestruturação, que estabeleceu mudanças na tentativa de consolidar um modelo de ensino mais atual e coerente com as necessidades sociais e dos estudantes. O novo Ensino Médio, que precisa ser totalmente implementado nas escolas até 2022, teve sua organização alterada a partir da Lei nº 13.415/2017. Dentre os principais pilares da reforma do segmento estão a ampliação do tempo mínimo do estudante na escola e a nova organização curricular, que passa a ser composta por conjuntos articulados de unidades comuns (Formação Geral Básica) e conteúdos flexíveis (Itinerários Formativos).

3.2.4 AS MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Além dos diferentes níveis e etapas da educação escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação também apresenta as modalidades de ensino da Educação Básica brasileira.

Dentre a variedade preconizada na LDB, vamos apresentar a seguir a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Profissional e Tecnológica, Educação Especial, Educação no Campo, Educação Indígena, Educação Ético Racional, Educação Militar/Cívico Militar e Educação Prisional. Nem todos os estudos apontam os elementos citados, como uma modalidade de ensino, no entanto todas elas possuem amparo legal.

3.2.4.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a modalidade da educação, que atende a indivíduos que por qualquer motivo não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Segundo a LDB, esta modalidade destina-se:

Art. 37. (...) àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos Fundamental e Médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (BRASIL, 1996)

A Educação de Jovens e Adultos deve respeitar as características e necessidades dos alunos e garantir as condições para acesso e permanência na escola. Destinada a jovens, adultos e idosos, ela perpassa todos os níveis da Educação Básica do país.

3.2.4.2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

A Educação Profissional e Tecnológica é destinada ao desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e profissional. Ela ocorre a partir da oferta de cursos de formação inicial e continuada, permitindo que o aluno desenvolva conhecimento acerca de determinada profissão. Segundo a LDB:

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (BRASIL, 1996)

3.2.4.3 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Essa modalidade busca tornar acessível o ensino a indivíduos com algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental. Ela deve ser desenvolvida de forma inclusiva, com apoio complementar específico, quando necessário. Segundo a LDB:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (BRASIL, 1996)

No tocante a Educação de Jovens e Adultos (EJA) surgiu como modalidade de ensino com a LDB 9.394/96 tendo como objetivo erradicar o analfabetismo no Brasil. É uma forma de ensino da rede pública com o propósito de desenvolvimento ensino fundamental e o médio com qualidade.

Os alunos da educação de jovens e adultos são geralmente adolescentes, jovens e adultos trabalhadores/as, empregados/as e desempregados/as e muitos são marginalizados pela sociedade que não tiveram acesso à cultura letrada por vários motivos, tiveram que trabalhar ainda menores de idade para ajudar no sustento de seus familiares, dificuldade financeira e de acesso as escolas como a distância de seus lares em relação as escolas, o desemprego a falta de incentivo e algumas regiões do Brasil não oferecem local para tal aprendizado (HERMINIO, 2019).

Segundo Morais (2012) mostra que dando ênfase ao papel da escola agora é discutida neste contexto a prática do professor e sua preparação para as novidades tecnológicas na educação da EJA. Os alunos por sua vez, devem atuar participando no processo de ensino e aprendizagem, o professor não poderá mais agir como detentor do saber, devem atuar como mediadores sempre respeitando os saberes dos educandos. É preciso envolvê-los cada vez mais em processos que estimulem exercício de autoria e produção de conhecimento, que valorize o capital cultural que cada um traz.

Dessa forma Oliveira, Cordeiro (2013) mostra que, portanto, a hipótese assumida aqui é a de que não é necessário que os professores sejam grandes especialistas em informática, como também, que não é suficiente que eles apenas sejam treinados para serem simples usuários de computador. A eficácia da implementação e utilização de jogos no espaço escolar depende, também, que os professores estejam comprometidos com as discussões sobre a

importância e a necessidade de se introduzir os recursos da informática na Educação de Jovens e Adultos.

Pois a escola sozinha não poderá continuar sua função se os agentes que fazem parte dela não estiverem preparados para as mudanças que ocorrem a todo instante. Ao se tratar da formação do professor é necessário se pensar além da formação inicial, na formação continuada, na qual sejam priorizados os desafios da educação na contemporaneidade (OREY, ROSA, 2017).

É preciso inovar, estimular os educandos, e fugir da mecanização da aprendizagem, pois na EJA as possibilidades de aproveitar as experiências, daqueles que tem uma história de vida, que fazem, ou não, parte do mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, e que vivenciam a exclusão social, é o diferencial que o professor deve aproveitar para fazer a diferença com a sua ação educativa (OREY, ROSA, 2017).

Com isso a formação e atuação de professores para o uso das tecnologias no ensino escolar é um processo que inter-relaciona o domínio dos recursos tecnológicos com a ação pedagógica e com os conhecimentos teóricos necessários para refletir, compreender e transformar essa ação. Segundo Biembengut. Hein (2014), a utilização das novas tecnologias na Educação de Jovens e Adultos são um fato de extremo impacto no contexto educacional do país, uma vez que se torna impossível à uma sociedade não se adaptar as novas tecnologias e processos.

A educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil ocupa um espaço reduzido no sistema educativo, marcada por apresentar características compensatórias, a EJA foi se constituindo como consequência da inadequação dos currículos, métodos e materiais didáticos. Infelizmente, essa realidade persiste ao longo dos tempos apesar das intensivas lutas. Mesmo com um grande histórico que começa desde o período em que os Jesuítas chegaram ao Brasil, à Educação de Jovens e Adultos, passou por momentos mais significativos para o país recentemente, e é nesse contexto que vem se mostrando como uma educação de lutas e resistências (OREY, ROSA, 2017).

3.3 GEOMETRIA COMO COMPONENTE DA BNCC

A geometria é a parte da matemática que estuda as figuras, o espaço e a forma geométrica, com pontos, linhas e superfícies como elementos básicos, estudiosos gostam

Euclides, Arquimedes e Tales desenvolveram diferentes tipos de axiomas, postulados e teorias Geometria, e outros que contribuíram para o estudo de conceitos geométricos incorporados currículo escolar.

Esses conceitos são amplamente utilizados em nosso cotidiano, através a partir deles podemos visualizar, estruturar e representar melhor os espaços. Esses conceitos podem ser ignorados porque, segundo Biembengut (2014), “a geometria é tão importante para o ser humano que é impensável não a aprender na escola, porque o mundo em que vivemos é uma geometria quase espontânea”. O que nos leva a perceber a importância da aprendizagem desse componente que favorece a compreender as diferentes formas existentes no mundo.

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) refere-se a esta área como: A geometria envolve uma ampla gama de conceitos e estudos programas necessários para resolver problemas no mundo físico e diferentes áreas do conhecimento.

A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar posição e deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes (BRASIL, 2017, p.269)

Os conceitos nela estudados contribuem para as diversas conexões entre a geometria e os demais campos da matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) apresentadas na BNCC, inclusive como competência específica dessa disciplina para o Ensino Fundamental. A distinção de reta, segmento de reta e semirreta, a construção de retas paralelas e perpendiculares, o reconhecimento e a classificação dos ângulos foram objetos de conhecimento estudados na pesquisa, estão previstos na BNCC e são fundamentais para o desenvolvimento de diversas habilidades também estabelecidas nesse documento.

Essa ideia é necessária para investigar propriedades tais que conjecturar e gerar argumentos geométricos convincentes. Nesse sentido, é importante entender como os alunos interpretam as representações formas geométricas, não só na sala de aula, mas também no

nosso dia a dia. É um conceito a defender discussão de vários estudiosos, incluindo Biembengut (2014), enunciado do tema, as pessoas não desenvolvem o pensamento geométrico sem aprender geometria ou raciocínio visual, o que seria difícil de resolver sem habilidade situações de vida geometrizadas; também não funcionará a geometria serve como um fator altamente motivador para a compreensão e resolução de problemas em outras áreas do conhecimento humano.

A leitura interpretativa para entender o mundo da geometria torna-se incompleta, a troca de ideias diminui e os horizontes da matemática tornam-se incompleto. Assim consegue entender por que a geometria é tão importante para os alunos. Com esse entendimento, professores e facilitadores pensam em como se comunicar com mais precisamente o estudo da geometria nos anos iniciais, pois nos anos seguintes os alunos irão desenvolver uma compreensão mais ampla do campo (BARBOSA, 2015).

A BNCC confirma essa ideia quando é determinado nos anos finais do ensino primário: o ensino de geometria precisa ser visto como reforço e extensão lições aprendidas. Nesta fase, também deve ser enfatizado análise e gere tarefas de transformação e zoom in/out figuras geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes, a fim de desenvolver o conceito de congruência e similaridade. Este fragmento reforça ainda mais a relevância da obra, pois o conceito a pesquisa contribui para várias conexões entre a geometria e outros campos matemática (aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade) apresentada em BNCC, incluindo competências específicas neste assunto como uma escola primária (BARBOSA, 2015)

3.4 USO DO TANGRAM NO ENSINO DA GEOMETRIA

Em um dos momentos no processo de ensino e aprendizagem na disciplina de matemática junto a turma de EJA fundamental II, nos deparamos com um empasse de dificuldade aprendizagem da geometria. Bem como na aplicação de fórmulas matemáticas. Diante disso foi proposto atividade prática que despertou a ludicidade dos estudantes no ato do processo de construção de figuras geométricas, a partir do manuseio da técnica chinesa tangram, utilizando suas 7 peças.

Figura 1: Atividade prática com uso do Tangram (Adevilson, 2022)

Figura 2: Estudantes no processo de construção de figuras geométricas (Adevilson, 2022)

Ao fazer o jogo, alguns conceitos geométricos básicos que antecedem à área, como **diagonal, perpendicularidade, paralelismo, adjacência, congruência e ângulos**, são explorados em forma de diálogo durante o processo de formação do tangram. Após os conceitos e definições conhecidos, algo que pode ser definido. Este é um ponto positivo na experiência de ensino, estimulando o aluno a praticar o próximo passo, levando-o a um entendimento mais claro.

Foi uma construção divertida, criativa que permitiu que comparações fossem feitas como as áreas de quadrados de lados diferentes e trabalhar com números racionais, visto

que o lado do quadrado que integrava o conjunto de sete peças do jogo não tinha medida exata.

3.5. Uma Realidade na Prática

Sequência de ensino é um termo amplamente utilizado na área da educação para definir um grupo de atividades e etapas que estão ligadas entre si para torná-lo mais processo de ensino e aprendizagem eficiente. Como a palavra "sequência" significa "acompanhamento", podemos dizer uma sequência de ensino é uma "etapa sequencial" ou "conjunto de atividades" em um tópico projetado para ensinar conteúdo passo a passo.

A forma de conduzir as atividades é responsabilidade do professor facilitar o processo criativo dos alunos, pois é preciso saber necessidades e interesses dos alunos. A sequência deve ser projetada para que professores e alunos os alunos concebam o conhecimento mútuo de forma natural e espontânea durante o processo de aprendizagem, torne o momento agradável e motivador para os alunos.

OBJETIVOS/CAPACIDADES	
Identificar polígonos, superfícies poligonais, circunferências e círculos, reconhecendo seus elementos, polígonos regulares, polígonos inscritos em circunferências e seus elementos, e resolvendo problemas que envolvem cálculos de áreas do círculo e de superfícies poligonais.	
CONTEÚDOS/BASES CIENTÍFICAS	
HABILIDADES	OBJETOS DE CONHECIMENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Hab. 1: Identifica polígonos e superfícies poligonais; • Hab. 2: Reconhece elementos de um polígono qualquer como lados, vértices, ângulos internos e externos, lados consecutivos, diagonais; 	<ul style="list-style-type: none"> • Polígonos; • Soma dos ângulos de um polígono • Número de diagonais

Quadro 1 – Sequência didática.

Fonte: Secretaria de Estado de Educação (2022)

O experimento foi realizado em momentos distintos:

1º momento: **Problematização - A Lenda do Tangram**

O Tangram é um quebra-cabeça chinês, de origem milenar. Ao contrário de outros quebra-cabeças ele é formado por apenas sete peças com as quais é possível criar várias

figuras entre animais, plantas, pessoas, objetos, letras, números, figuras geométricas e outros. As regras desse jogo consistem em usar as sete peças em qualquer montagem colocando-as lado a lado sem sobreposição.

Há uma lenda sobre esse material de que um jovem chinês despedia-se de seu mestre, pois iniciaria uma grande viagem pelo mundo. Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada e disse:

- Com esse espelho você registrará tudo o que vir durante a viagem, para mostrar-me na volta.

O discípulo surpreso, indagou:

- Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que encontrar durante a viagem?

No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, quebrando-se em sete peças. Então o mestre disse:

- Agora você poderá, com essas sete peças, construir figuras para ilustrar o que viu durante a viagem.

Figura 3: Jogo Tangram (Fonte: <http://www.commonswikimedia.org/>)

Após saber da lenda do Tangram vamos juntos fazer a dobradura do Tangram com o uso de uma folha de sulfite.

Propomos, primeiro: dobrar a largura de uma folha de sulfite em cima do comprimento formando um quadrado:

Em segundo plano: Dobrar o quadrado ao meio, recortar obtendo 2 triângulos:

Em terceiro: o triângulo A ao meio obtendo dois triângulos menores:

Em quarto: No triângulo B dobra o vértice oposto e recorta para obter triângulo 3:

Em quinto: o trapézio ao meio obtendo com uma parte um quadrado 4 e um triângulo 5 e com a outra parte um paralelogramo 6 e outro triângulo 7:

Em sexto: Após todas as peças recortadas vamos montar o Tangram com as 7 peças: 2 triângulos grandes (TG), 2 triângulos pequenos (TP), 2 triângulos médios (TM), 1 quadrado e 1 paralelogramo.

Figura 4: Sete peças do jogo tangram (Pollon, 2013)

No segundo momento, fizemos a construção polígonos, a saber:

Polígonos Regulares

Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possuem a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Quando todos os ângulos têm mesma medida.

Por exemplo, o quadrado é um polígono regular.

Figura 5: Polígonos Regulares (Brasil Escola, 2020)

Vértice: corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono.

Lado: corresponde a cada segmentos de reta que une vértices consecutivos.

Ângulos: os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Por outro lado, os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele.

Diagonal: corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura.

Figura 6: Composição dos Polígonos Regulares (Brasil Escola, 2020)

Figura 7: Deduções fórmulas cálculos de áreas de figuras planas (Brasil Escola, 2020)

Figura 8: Atividade realizada em sala de aula, cálculo de área e perímetro das figuras geométricas (Souza, 2022)

Nesta atividade observamos que a partir do quadrado do Tangram, pode-se estudar como calcular a área, os ângulos que o compõe (todos de 90°), ângulos retos. Pode-se fazer o mesmo, com todas as outras figuras que fazem parte do Tangram.

A utilidade do Tangram para o ensino de matemática não se restringe somente ao tópico de geometria. Este recurso didático pode ser explorado de várias formas e para trabalhar diferentes objetos, como paralelismo, perpendicularismo, polígonos regulares, etc. Bastando que o professor se desafie e use a criatividade para planejar novas atividades, tornando a aprendizagem de matemática mais significativa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Pode-se usar o Tangram como recurso didático, em todos os níveis de ensino da educação básica, sendo aplicado no ensino de geometria, na formação de figuras, facilitando a visualização, percepção e assimilação das formas geométricas pelos educandos. Além de promover um melhor entendimento das fórmulas utilizadas para calcular a área, e trabalhar o perímetro e os ângulos internos das figuras geométricas encontradas no Tangram.

Verificou-se que o Tangram não se reduz ao ensino de geometria. Através das atividades trabalha diferentes conteúdos, como por exemplo, no caso do Tangram quadriculado, pode-se ensinar frações, porcentagem e grandezas diretamente proporcionais.

Utiliza-se o Tangram também para o ensino do conceito de área, pois cada quadrado que compõe o Tangram quadriculado representa uma unidade quadrada (u^2) de área. O Teorema de Pitágoras também pode ser demonstrado com o uso deste recurso didático, já que este teorema trata da relação métrica entre os lados de um triângulo retângulo qualquer.

Através do uso do Tangram, o docente tem a possibilidade de envolver e trabalhar teoria à prática em sala de aula de uma forma lúdica, tornando a aprendizagem prazerosa e divertida. Ressalta-se que é de suma importância, para uma boa aprendizagem, o professor tentar a incorporação de novas possibilidades didáticas, buscando tornar as aulas mais interessantes, proporcionando um ensino significativo e de qualidade para todos os seus discentes.

5. CONCLUSÃO

Com tanta evolução no mundo moderno, percebeu-se que ensinar não é mais da mesma forma, hoje temos colegas constantemente atualizados, encarar a realidade o professor deve acompanhar esse processo evolutivo para que suas aulas se tornem valorizar e fazer a diferença na sala de aula e na vida dos alunos. um dos mais a prática do aprendizado do aluno é conectar o conteúdo do aprendizado com a vida diária.

Uma vez que esta relação com a aprendizagem ocorre, ela se torna vazia e sem sentido. Quando esse significado emerge, a abstração do conteúdo ocorre em agradável,

inclusive em matemática, um assunto responsável mantenha muitos alunos longe dos bancos escolares.

A pesquisa realizada mostra que o aprendizado da geometria deve ser um produto experiência e orientação, desde visualização, análise e dedução informal até deduções estritamente consolidadas. Nesse sentido, os alunos precisam reconhecer formas e figuras familiarize-os com diferentes formas de acordo com seu perfil global existir. E, depois de chegar a um acordo global, eles devem começar a determinar a forma do acordo e seus atributos.

O campo da geometria nos parâmetros curriculares organiza o conteúdo conceitual e procedimental no espaço e formas, quantidades e medidas e entre vários objetivos, o documento destaca composição e decomposição de gráficos planos, destacando qualquer polígono é bom composto por formas triangulares.

Por meio da pesquisa realizada, é possível contribuições significativas foram feitas para a elaboração de visualizações com ênfase na geometria para construir o conhecimento dos alunos. O uso de materiais manipuláveis, como o tangram pode fazer com que os alunos demonstrem mais interesse nas atividades oriente-os para uma melhor compreensão dos conceitos e propriedades geométricas de polígonos.

Usando jogos Tangram como recursos de ensino por meio de pesquisa eficaz pode auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico e geométrico e sua construção facilitando a aplicabilidade da teoria à prática em sala de aula, o que torna o aprendizado mais importante. Os professores devem transmitir aos alunos os benefícios do uso de quebra-cabeças e outros materiais manipuláveis, pois o uso desses recursos pode aumentar a eficácia da sala de aula, divertido, melhorando a concentração e compreensão dos diversos conteúdos envolvidos.

Durante o processo de leitura da construção do referencial teórico, constatou-se que um guia educacional para jovens e adultos para orientar o ensino de geometria, desenvolver atividades experimentais que permitam a percepção e compreensão define as características e propriedades das formas geométricas. Portanto, sequências de ensino usando tangram como recursos de ensino para os alunos neste modo de ensino, isso permitirá que os alunos compreendam e o significado das figuras geométricas, seus conceitos e propriedades. Este estudo levanta a seguinte questão: como o tangram pode ajudar a introduzir conceitos de geometria plana para alunos do EJA, a fim de tornar o processo de ensino significativo e agradável.

Neste trabalho, os quebra-cabeças são propostos como uma possibilidade de ensinar a geometria plana mais dinâmica, mas suas aplicações não se limitam somente ao estudo as propriedades das formas geométricas. Usando unidades de área como pequenos triângulos tangram, seremos capazes de trazer comparações e discussões de equivalência de frações, de desdobramento e sobreposição de quebra-cabeças tangram.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, J. C. **Modelagem na Educação Matemática: Contribuições para o debate teórico.** In: Reunião Anual da APNED, 24, Caxambu. Anais. Rio de Janeiro: APNED, 2015.

BASSANEZI, R. C. **Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática: Uma Nova Estratégia.** 3. ed. 4a reimpressão. São Paulo: Editora Contexto, 2013.

BIEMBENGUT, M. S; HEIN, N. **Modelagem Matemática no Ensino.** 5. ed. 4a reimpressão. São Paulo: Editora Contexto, 2014.

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional.** Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Acesso em 20 fevereiro de 2023.

BRASIL. **Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs+ Ensino Médio.** Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf> >. Acesso em: 04 out. 2022.

HERMINIO; M. H. G. B. **O processo de escolha dos Temas dos Projetos de Modelagem Matemática. Dissertação de Mestrado.** Instituto de Geociências e Ciências Exatas. UNESP-Rio Claro-SP. 139 f. 2019;

LORENZATO, S. A. **Para aprender matemática.** Campinas: Autores Associados, 2010.

MORAIS, R. G. **Geometria Dinâmica como alternativa metodológica para o ensino de geometria: experiência em um curso de Licenciatura em Matemática.** 2012, 122 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Matemática) – Universidade Severino Sombra, Vassouras/R.J., 2012.

OLIVEIRA, Guilherme Saramago e CORDEIRO, Euzane Maria. O ensino e a aprendizagem de Geometria na Educação de Jovens e Adultos. **Revista Encontro de Pesquisa em Educação.** Uberaba, v.1, n.1, p. 45-56, 2013.

OREY, D. C.; ROSA, M. **A dimensão Crítica da Modelagem Matemática: Ensinando para a eficiência Socio** Crítica. In: Congresso Nacional de Modelagem em Educação Matemática, 5., 2017, Ouro Preto. Anais. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto. 2017.

ROCHA, Marcio. **A origem e a história do Tangram.** Disponível em: <http://profmarciorocha.blogspot.com/2010/11/origem-e-historia-do-tangram_28.html >. Acesso em: 15 outubro de 2022.

SAMPAIO, Fausto Arnaud. **Matemática: História, Aplicações e Jogos Matemáticos.** 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 2005.

SANTOS, Maria Auxiliadora dos. **A Educação Matemática na alfabetização de Jovens e Adultos: formação de alfabetizadores.** Universidade Católica de Brasília. Disponível em: <www.cereja.org.br/pdf/20050218_matematica.pdf>. Acesso em: 04 outubro 2022.

SOUZA, Eliane Reame et al. **A Matemática das Sete Peças do Tangram**. 2. ed. São Paulo: IME-USP, 1997.

VIEIRA, C. R. **Reinventando a Geometria no Ensino Médio: uma abordagem envolvendo materiais concretos, softwares de Geometria Dinâmica e a Teoria de Van Hiele**. Dissertação (Mestrado), Profissional em Educação Matemática. Universidade Federal de Ouro Preto: Ouro Preto, 2010.